

Original paper

THE FORMATION OF PRINCIPLES OF JUSTICE IN SOCIETY AND THEIR IMPACT ON THE CONSCIOUSNESS OF YOUNG PEOPLE

Saidjon Sanoyevich Hamroyev, Associate Professor of the Department of Social Sciences, Bukhara State Pedagogical Institute, PhD

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the concept of an enlightened society as the spiritual foundation of social justice based on the legacy of the Jadid movement. In particular, the works of Mahmudxo‘ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Munavvarqori Abdurashidxonov, and Abdurauf Fitrat are examined from a scholarly perspective, highlighting their ideas on enlightenment, morality, national awakening, and justice. The study substantiates that, in the views of the Jadids, enlightenment was interpreted not merely as a process of acquiring knowledge, but as a fundamental factor capable of liberating society from ignorance, backwardness, and social inequality.

AIM: the primary objective of the article is to analyze the concept of an enlightened society in the Jadid heritage and to scientifically substantiate it as the spiritual foundation of social justice.

MATERIALS AND METHODS: the study analyzed the works of the Jadids, historical sources, and contemporary scientific literature. Historical-philosophical analysis, comparison, and a conceptual approach were employed as research methods.

RESULTS AND DISCUSSION: the analysis demonstrated that the Jadids interpreted enlightenment as a liberating force for society. Their views on education, moral upbringing, and national awakening served as a vital factor in ensuring social equality and justice.

CONCLUSION: the concept of an enlightened society in the Jadid heritage manifests as the spiritual foundation of social justice. This approach maintains its significance in today’s educational reforms and the process of spiritual and moral upbringing.

Keywords: enlightened society, social justice, spiritual foundation, Jadid movement, national awakening, moral education, legal consciousness, educational reform, spirituality, principles of justice.

JAMIYATDA ADOLAT TAMOYILLARINING SHAKLLANISHI VA YOSHLAR ONGIGA TA’SIRI

Hamroyev Saidjon Sanoyevich, BuxDPI “Ijtimoiy fanlar” kafedrasi dotsenti, PhD.

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada ma’rifatli jamiyat tushunchasi ijtimoiy adolatning ma’naviy poydevori sifatida jadidlar merosi asosida tahlil qilinadi. Xususan, Mahmudxo‘ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Munavvarqori Abdurashidxonov hamda Abdurauf Fitrat asarlarida ilgari surilgan ma’rifat, axloq, milliy uyg‘onish va adolat g‘oyalari va bu g‘oyalarning yoshlar ongiga ta’siri ilmiy jihatdan yoritiladi. Tadqiqotda jadidlar nazarida ma’rifat nafaqat bilim olish jarayoni,

balki jamiyatni jaholat, qoloqlik va ijtimoiy tengsizlikdan qutqaruvchi asosiy omil sifatida talqin etilgani asoslab beriladi.

MAQSAD: maqolaning asosiy maqsadi — jadidlar merosida ma’rifatli jamiyat konsepsiyasini tahlil qilish va uni ijtimoiy adolatning ma’naviy asosi sifatida ilmiy asoslash.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda jadidlar asarlari, tarixiy manbalar va zamonaviy ilmiy adabiyotlar tahlil qilindi. Metod sifatida tarixiy-falsafiy tahlil, taqqoslash va konseptual yondashuv qo’llanildi.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA: tahlillar shuni ko’rsatdiki, jadidlar ma’rifatni jamiyatni ozod etuvchi kuch sifatida talqin qilgan. Ularning ta’lim, axloqiy tarbiya va milliy uyg’onish haqidagi qarashlari ijtimoiy tenglik va adolatni ta’minlashda muhim omil bo’lib xizman qilgan.

XULOSA: jadidlar merosida ma’rifatli jamiyat konsepsiyasi ijtimoiy adolatning ma’naviy asosi sifatida namoyon bo’ladi. Bu yondashuv bugungi ta’lim islohotlari va ma’naviy tarbiya jarayonida ham o’z ahamiyatini saqlab qolmoqda.

Kalit so'zlar: ma’rifatli jamiyat, ijtimoiy adolat, ma’naviy poydevor, jadidchilik harakati, milliy uyg’onish, axloqiy tarbiya, huquqiy ong, ta’lim islohoti, ma’naviyat, adolat tamoyillari.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ СПРАВЕДЛИВОСТИ В ОБЩЕСТВЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОЗНАНИЕ МОЛОДЁЖИ

Хамроев Саиджон Саноевич, Доцент кафедры «Социальные науки» Бухарского государственного педагогического института, PhD

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье концепция просвещённого общества рассматривается как духовная основа социальной справедливости на основе наследия джадидского движения. В частности, научно анализируются идеи просвещения, нравственности, национального возрождения и справедливости, изложенные в трудах Mahmudxo’ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Munavvarqori Abdurashidxonov и Abdurauf Fitrat. В исследовании обосновывается, что в понимании джадидов просвещение трактовалось не только как процесс получения знаний, но и как основной фактор освобождения общества от невежества, отсталости и социальной несправедливости.

ЦЕЛЬ: основная цель статьи — проанализировать концепцию просвещенного общества в наследии джадидов и научно обосновать её как духовную основу социальной справедливости.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании проанализированы труды джадидов, исторические источники и современная научная литература. В качестве методов использовались историко-философский анализ, сравнение и концептуальный подход.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: анализ показал, что джадиды интерпретировали просвещение как силу, освобождающую общество. Их взгляды на образование, нравственное воспитание и национальное возрождение послужили важным фактором обеспечения социального равенства и справедливости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: концепция просвещенного общества в наследии джадидов выступает как духовная основа социальной справедливости. Данный подход сохраняет

свою актуальность и в процессе современных образовательных реформ и духовно-нравственного воспитания.

Ключевые слова: просвещённое общество, социальная справедливость, духовная основа, джадидское движение, национальное возрождение, нравственное воспитание, правовое сознание, реформа образования, духовность, принципы справедливости.

Вugungi globallashuv va murakkab raqobat sharoitida jamiyatning ma'naviy yangilanishi masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Yangi ma'naviy makon yaratish nafaqat iqtisodiy yoki siyosiy islohotlar, balki chuqur axloqiy tamoyillarga tayanishni ham talab etadi. Ayniqsa, adolat va haqiqat tushunchalari jamiyat hayotining barcha sohalarida ustuvor mezunga aylanishi zarur. Chunki aynan shu qadriyatlar inson qadr-qimmatini himoya qiladi, ijtimoiy munosabatlarni tartibga soladi va barqaror taraqqiyot uchun mustahkam poydevor yaratadi. Tarixiy tajriba shuni ko'rsatadiki, adolatsizlik va haqiqatning buzilishi jamiyatni inqirozga olib keladi. Vatanimiz ozodligi va xalqimiz baxt-saodati yo'lida jonini fido qilgan jadidlar ilmiy-ma'rifiy, adabiy-badiiy merosi biz uchun beqiyos ahamiyat kasb etishi, bu bebaho boylikni faol targ'ib etish xalqimiz, ayniqsa, yoshlarimizning bugungi tinch va erkin hayot qadriini anglab yetishida muhim o'rin egallaydi. Darhaqiqat, xalqimizni mamlakat yo'lida birlashtirish, qalblarni uyg'otish, dunyo xaritasida har tomonlama rivoj topgan "Yangi O'zbekiston"ni barpo etishni va ma'rifatli jamiyat qurishni ko'zlagan Uchinchi Renessans g'oyasining ildizi aslida ma'rifatparvar jadidlar faoliyatiga borib taqaladi.

Adabiyotlar tahlili va qo'llanilgan metodlar: Mavzu doirasida tahlil qilingan manbalar ma'rifat va ijtimoiy adolat o'rtasidagi uzviy bog'lanishni ko'rsatishda muhim rol o'ynaydi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev ta'birlari bilan aytganda, "Xalqimiz hamma narsadan ustun qo'yadigan adolatni hayotimizda tom ma'noda qaror toptirish eng asosiy vazifamizga aylandi. Qonun va adolat ustuvorligini ta'minlash - Yangi O'zbekistonni barpo etishning eng muhim shartidir».¹

Xususan, ulug' ma'rifatparvar olimlar – Abdulla Avloniy va Mahmudxo'ja Behbudiyning ishlari ma'rifatni inson kamoloti va adolatli jamiyat qurishning asosiy sharti sifatida talqin qiladi². Avloniyning "Turkiy Guliston yohud Axloq" asarida ilm-ma'rifat nafaqat shaxsiy taraqqiyot, balki jamiyatdagi tengsizlik va zulmga qarshi kurashning qudratli vositasi ekanligi ta'kidlanadi³. G'arb falsafasi namoyandalari Jan-Jak Russo, Immanuel Kant va Jon Roulzning ijtimoiy adolat nazariyalari ma'rifatli jamoatda har bir fuqaroning huquq va erkinliklarini himoya qilish davlatning asosiy vazifasi ekanligini ilmiy jihatdan isbotlaydi⁴. Masalan, Roulzning "Adolat nazariyasi" kitobida ta'lim va bilim olish imkoniyatlarining tengligi ijtimoiy adolatning eng muhim mezonlaridan biridir⁵. Tahlil qilingan manbalar ma'rifat va ijtimoiy adolat o'zaro chambarchas bog'liqligini ko'rsatadi. Tarixiy manbalar ma'rifatni jamiyat taraqqiyotining

¹ Мирзиёев Ш. М. Янги Ўзбекистон стратегияси. Тошкент: Ўзбекистон, 2021. – Б. 48.

² Behbudiy M. Saylanma. — Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 1990. — B. 12–34.

³ Avloniy A. Turkiy Guliston yohud Axloq. — Toshkent: O'qituvchi, 1992. — B. 18–22.

⁴ Russo J.-J. Ijtimoiy shartnoma / Tarjimon: A.Salimov. — Toshkent: Yangi asr avlodi, 2005. — B. 78–95; Kant I. Axloq metafizikasi asoslari. — Moskva: Mysl', 1965. — S. 220–245.

⁵ Rawls J. A Theory of Justice. — Cambridge: Harvard University Press, 1971. — P. 60–83.

poydevori sifatida ko'rsa, zamonaviy tadqiqotlar bu g'oyani ilmiy dalillar bilan mustahkamlaydi. Shu asosda, maqola mavzusida ijtimoiy adolatning ma'naviy poydevori sifatida ma'rifatning o'rni aniq namoyon bo'ladi.

Ushbu maqolada tahliliy, taqqoslash, tarixiy, sotsiologik, va falsafiy metodlardan foydalanildi. Tahliliy metod yordamida ijtimoiy adolat va ma'rifat tushunchalari chuqur o'rganildi, ularning jamiyatdagi ahamiyati tahlil qilindi. Taqqoslash metodi orqali turli davrlar va jamiyatlar tajribasi solishtirildi, ijtimoiy adolatning shakllanishidagi o'ziga xos jihatlar aniqlandi. Tarixiy metod yordamida O'zbekiston va boshqa mamlakatlar tarixida adolat va ma'rifat tamoyillarining rivojlanish jarayonlari ko'rib chiqildi. Sotsiologik metod orqali jamiyatdagi insonlarning ma'naviy qadriyatlar va adolat tushunchasiga bo'lgan munosabati o'rganildi. Falsafiy metod yordamida adolat va ma'rifatning axloqiy va manaviy asoslari tahlil qilinib, ularning jamiyat rivojiga ta'siri baholandi.

Muhokama va natijalar: Tadqiqot jarayonida, jadid mutafakkirlari talqinidagi ma'rifatli jamiyat g'oyasi ijtimoiy adolatni ta'minlashning ma'naviy-axloqiy asosini tashkil etadi. Ular ma'rifatni faqat savodxonlik yoki dunyoviy bilim bilan cheklamagan, balki uni insonning axloqiy kamoloti, huquqiy ongi va ijtimoiy mas'uliyati bilan uzviy bog'liq holda talqin qilganlar. Xususan, Abdulla Avloniy o'zining mashhur "Turkiy guliston yoxud axloq" asarida jamiyat taraqqiyotini inson tarbiyasi bilan bog'laydi. U "tarbiya biz uchun yo hayot — yo mamot, yo najot — yo halokat masalasidir" deya ta'kidlar ekan, ma'rifatni jamiyatning hayot-mamot masalasi darajasiga ko'taradi.⁶ Asarda axloqiy fazilatlar — adolat, insof, diyonat, vatanparvarlik va mehnatsevarlik — ma'rifatli jamiyatning ustunlari sifatida talqin qilinadi.

Avloniyning qarashlarida adolat tushunchasi axloq bilan chambarchas bog'langan. Uning fikricha, axloqan tuban, jaholatga berilgan shaxslar ko'p bo'lgan jamiyatda ijtimoiy tenglik va adolat qaror topmaydi. Demak, ma'rifatli jamiyat avvalo axloqiy poklikka asoslanishi lozim. Bu esa ijtimoiy adolatning ma'naviy ildizi aynan tarbiya va ta'limda ekanini ko'rsatadi. Shuningdek, Mahmudxo'ja Behbudiy ilm-fanni taraqqiyot va ozodlikning asosiy omili sifatida baholaydi. U jamiyatdagi ijtimoiy tengsizlik va zulmning sababini jaholatda deb biladi. Behbudiyning fikricha, inson o'z haq-huquqlarini bilmas ekan, adolat uchun kurasha olmaydi. Bu esa ma'rifatni ijtimoiy ongni uyg'otuvchi va adolatni qaror toptiruvchi kuch sifatida namoyon etadi. Abdurauf Fitrat va Munavvarqori Abdurashidxonov esa ma'rifatni milliy uyg'onish, erkin fikrlash va zamonaviy dunyoqarash bilan bog'laydi.

Ayniqsa, Avloniy ta'kidlagan axloqiy komillik masalasi ma'rifatli jamiyatni faqat ilmiy emas, balki ma'naviy kategoriya sifatida talqin qilish imkonini beradi. Bu jihat jadidlar qarashlarining chuqur falsafiy mohiyatini ochib beradi. Ma'rifat — adolatni tug'diradi, adolat esa taraqqiyotga olib boradi. "Madaniy mamlakatlarning har birida maorif-madaniyat ishlarini odatda xalq o'zi olib boradur. Hukumat esa yolg'iz rahbarlik va yordamchilik vazifalarinigina ado etib turadir. Shul sabablik ongli millatlar o'zaro ilmiy, adabiy va ijtimoiy uyushmalar va «Nashri maorif» jamiyatlari tuzub, hukumatlarining rahbarlik va millatlarining yordami orqasida xalqni maorif va madaniyat jihatlardan yuqori ko'tarilishiga, oqartirilishiga xizmat va harakat qilurlar. Dunyoning eng madaniy mamlakatlariga nazar solsak, unda maorif va madaniyat ishlarini hukumat ustallaridan ko'ra ko'proq jamoat ustallarida, maorif nazoratidan

⁶ Abdulla Avloniy — "Turkiy Guliston Yoxud Axloq" — Toshkent, "Yoshlar" nashriyoti, 2018

ko'proq «Nashri maorif» uyushmalarida ishlanganligini ko'ramiz. Hukumat arboblarning ham ko'prog'i maxsus soatlarda hukumat kabinetlarida rasmiy vazifalarini ado etganlaridan so'ngra qolg'on bo'sh vaqtlarida jamoat kabinetlarida o'tirib, xalqning taraqqiy va taoliysi, maorif va madaniyatining yo'lida vijdoniy vazifalarini ado etadurlar".⁷ Munavvarqori Abdurashidxonovga tegishli bo'lgan ushbu fikrlardan ham bilishimiz mumkinki, faqatgina ma'naviyatli, bilimli, ongli jamiyatgina ijtimoiy adolatni ta'minlay oladi. O'zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti Islom Karimov ta'kidlaganidek: "biz ko'p yillar davomida ma'rifat va madaniyatga noto'g'ri munosabatda bo'ldik. Unga sarflanadigan mablag'lar doim boshqa sohalardan kam bo'ldi. Natijada biz bu masalada orqada qolib ketdik. Bundan buyon barcha rejalarimizda madaniyat, ma'rifat, jismoniy tarbiya va sport birinchi darajali vazifalar qatoridan joy olishi lozim. Va nihoyat, shu sohalarda va shifokorlar, madaniy-oqartuv muassasalaridagi va boshqa sohalardagi ko'plab mutaxassislar-chinakam ziyolilardir".⁸

Abu Nasr Farobiyning "Fozil odamlar shahri" asari ham ma'rifatli jamiyat qurish va ijtimoiy adolatni o'rnatish g'oyalari bilan yo'grilgan. Jumladan, ushbu asarida muallif jamiyatning taraqqiyoti va barqarorligini ma'rifatga asoslangan axloqiy qadriyatlar bilan bog'laydi. Asarda ideal jamiyatning shakllanishida insonlarning bilimga chanqoq, adolatli va fozil bo'lishi muhimligi ko'rsatib o'tilgan. Muallif fikricha, faqatgina moddiy boylik yoki siyosiy qudrat jamiyatni barqaror qilmaydi. Jamiyatni haqiqiy ravnaq va adolat sari yetaklaydigan asos – bu ma'rifatli, bilimli va axloqli insonlardir. Asarda tasvirlangan "fozil odamlar shahri" – bu aholisi ilm o'rganuvchi, axloq va odobga amal qiluvchi kishilardan tashkil topgan jamiyatdir. Ular o'z bilimini va axloqiy qadriyatlarini jamiyatning rivojlanishiga yo'naltiradilar. Shunday jamiyatda ijtimoiy adolat tabiiy ravishda shakllanadi. Har bir insonning huquqi himoyalangan, imkoniyatlar teng va qarorlar adolatli asosda qabul qilinadi. Ma'rifat jamiyatning axloqiy poydevori, adolat esa uning amaliy natijasi hisoblanadi. Shuningdek, asarda jamiyat a'zolarining shaxsiy ma'rifati va o'zini tarbiyalash jarayoni ijtimoiy adolatni mustahkamlash bilan bog'lanadi. Fozil odamlar bilim va axloqni o'zida mujassamlashtirib, boshqalarga ham namuna bo'ladilar. Shu tariqa, jamiyatdagi tenglik, huquqiy barqarorlik va ahloqiy me'yorlar ta'minlanadi, natijada adolatli jamiyat shakllanadi.⁹

Ma'rifatli jamiyatda ijtimoiy adolat tabiiy ravishda shakllanadi. Adolat faqat qonun va tartibga tayanib amalga oshmaydi, u yoshlarning axloqi, bilim darajasi va madaniyati bilan mustahkamlanadi. Bunday jamiyatda har bir insonning huquqi hurmat qilinadi, imkoniyatlar teng taqsimlanadi, qarorlar esa faqat kuch yoki boylik asosida emas, balki bilim, tafakkur va axloqiy tamoyillar asosida qabul qilinadi. Shu sababli, ma'rifatli jamiyat va ijtimoiy adolat bir-birini to'ldiruvchi tushunchalardir. Ma'rifat jamiyatning ruhiy va axloqiy poydevori, adolat esa uning amaliy natijasi sifatida yuzaga chiqadi. Shuningdek, ma'rifatli jamiyatning yana bir muhim jihati – madaniyat va ma'naviyatning rivojlanishidir. Madaniyat, tarixiy tajriba, san'at va ilm-fan bilan bog'liq qadriyatlar jamiyat a'zolarining tafakkurini kengaytiradi, ularni insoniy qadriyatlar va ijtimoiy mas'uliyatga o'rgatadi. Ma'rifatli insonlar jamiyatdagi harakatlarini axloqiy tamoyillar asosida yo'naltiradi, boshqalar bilan hamkorlikda ishlashga intiladi va

⁷ Munavvarqori Abdurashidxonov. «Nashri maorif uyushmasining ahamiyati» — (URL: n.ziyouz.com)

⁸ Karimov I.A. O'zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida. — Toshkent: O'zbekiston, 2011.

⁹ Abu Nasr Farobiy "Fozil odamlar shahri" — Toshkent Xalq Merosi Nashriyoti, 1993

shunday muhitni yaratadi, bu esa o'z navbatida adolatli qarorlar qabul qilinishini ta'minlaydi. Shu tariqa, ma'rifatli jamiyatda nafaqat shaxsiy bilim va axloq, balki ijtimoiy qadriyatlar ham rivojlanadi va ijtimoiy adolatning mustahkam poydevori shakllanadi. Ma'rifatli jamiyatni shakllantirish jarayoni murakkab va uzoq davom etuvchi ijtimoiy jarayonlarni talab qiladi. Har bir inson o'z bilimini kengaytirib, tafakkurini rivojlantirsa, o'z axloqiy mas'uliyatini anglasa, jamiyatdagi ijtimoiy adolat kuchayadi.

Xulosa. Mazkur maqolada ma'rifatli jamiyat tushunchasi ijtimoiy adolatning ma'naviy poydevori sifatida tahlil qilindi. Xulosa o'rnida aytish mumkinki, ma'rifat – jamiyatning axloqiy va ijtimoiy barqarorligini ta'minlovchi muhim omil hisoblanadi. Jadid olimlar, xususan, Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Munavvarqori Abdurashidxonov va Abdurauf Fitrat o'z asarlarida ma'rifat va axloqni jamiyat taraqqiyotining asosiy omillari sifatida ilgari surganlar. Ularning fikr va tashabbuslari milliy ongni oshirish, adolat va bilimga asoslangan jamiyat qurishga katta hissa qo'shgan. Bundan tashqari, bugungi kunda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning ta'lim va ma'naviyat sohasidagi siyosati, jumladan, yosh avlodni ma'rifatli, bilimli va adolatli jamiyat a'zosi sifatida tarbiyalashga qaratilgan kompleks dasturlari, jadidlarning qadimiy tashabbuslarini davom ettiruvchi amaliy qadamlar sifatida e'tirof etiladi. Shu tariqa, ma'rifatli jamiyat konsepsiyasi nafaqat tarixiy ildizlarga, balki zamonaviy davlat siyosatiga ham uzviy bog'liq bo'lib, ijtimoiy adolat va milliy barqarorlikning muhim kafolati hisoblanadi.

Prezident Shavkat Mirziyoyevning "Xalqimiz hamma narsadan ustun qo'yadigan adolatni hayotimizda tom ma'noda qaror toptirish eng asosiy vazifamizga aylandi. Qonun va adolat ustuvorligini ta'minlash — Yangi O'zbekistonni barpo etishning eng muhim shartidir"¹ degan ta'riflari yurtimizda ijtimoiy adolatni davlat siyosatining kontseptual asosi bo'lib xizmat qiladi.

Yuqoridagidan kelib chiqib, adolat — faqat huquqiy kategoriya emas, balki jamiyatning axloqiy poydevori va davlat siyosatining asosiy tamoyili sifatida ko'rsatadi. Ilmiy jihatdan, qonun ustunligiga erishish va ijtimoiy tenglikni tatbiq etish o'zaro bog'liq jarayonlar bo'lib, ularning muvofiqligi jamiyatda o'zaro ishonch, huquqiy tushuncha va ma'rifat darajasining o'sishiga to'g'ridan-to'g'ri turtki bo'ladi. Shunday qilib, Yangi O'zbekiston barpo etish – bu nafaqat iqtisodiy o'sish, balki adolat va bilim asosidagi ma'naviy yangilanish jarayoni sifatida ham falsafiy talqin qilinishi zarur.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Мирзиёев Ш. М. Янги Ўзбекистон стратегияси. Тошкент: Ўзбекистон, 2021. – Б. 48.
2. Behbudiy M. Saylanma. — Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 1990. — B. 12–34.
3. Avloniy A. Turkiy Guliston yohud Axloq. — Toshkent: O'qituvchi, 1992. — B. 18–22.
4. Russo J.-J. Ijtimoiy shartnoma / Tarjimon: A.Salimov. — Toshkent: Yangi asr avlodi, 2005. — B. 78–95;
5. Kant I. Axloq metafizikasi asoslari. — Moskva: Mysl', 1965. — S. 220–245.
6. Rawls J. A Theory of Justice. — Cambridge: Harvard University Press, 1971. — P. 60–83.
7. Abdulla Avloniy — "Turkiy Guliston Yoxud Axloq" — Toshkent, "Yoshlar" nashriyoti, 2018

8. Karimov I.A. O‘zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida. — Toshkent: O‘zbekiston, 2011.
9. Abu Nasr Farobiy “Fozil odamlar shahri” — Toshkent Xalq Merosi Nashriyoti, 1993

